

LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Autor: Marcelo Vallejos Rodriguez

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19581757>

La educación tiene un papel fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, el mismo se constituye en un fenómeno social de gran importancia, porque permite que los individuos puedan adaptarse con facilidad a las comunidades o sociedades a las que pertenecen, además de brindarle mecanismos que le permitan aportar en la transformación y mejora de la realidad en la que viven.

Al respecto, Diaz (2008, como se citó en Marti et al., 2018), entiende que la función social de la educación es la transmitir, conservar, promover y consolidar en los individuos las ideas, valores y conductas socialmente aceptados por la comunidad, desde esa perspectiva, la educación cumple con el papel fundamental de socializar en los ciudadanos los valores y normas necesarias para que puedan desenvolverse en el medio en el que se desenvuelven.

Bajo estos preceptos, en este trabajo se aborda como es que la educación puede fomentar la cohesión social de los individuos en la comunidad, tomando como referente principal la teoría sociológica propuesta por Durkheim y realizando una búsqueda y análisis de sus diferentes obras, con la intención de identificar puntos clave que permitan a las instituciones educativas planificar políticas educativas, elaborar currículos o planes y programas que permitan desarrollar en los individuos la cohesión social y puedan contribuir en la construcción de una sociedad funcional y unificada, por medio de la inclusión y transmisión de valores en sus procesos educativos.

Presupuesto a defender

La educación permite fomentar la cohesión social en la sociedad, desarrollando valores como la empatía, solidaridad, responsabilidad y respeto en los individuos que la conforman.

Ideas principales y secundarias

1. La educación, una herramienta de Cohesión social

1.1. La función Social de la educación

Según la perspectiva de Durkheim, la educación cumple con un rol primordial en la sociedad, integrar a los individuos. En ese sentido, la educación se constituye en un medio por el que se trasmite a los individuos todas las normas y valores que deben seguirse para su correcto

desenvolvimiento en la sociedad. Durkheim (1975) sostiene que “La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social” (p. 52), por tanto, la educación “Tiene por objeto el suscitar y el desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado” (p. 53). Esto implica que la educación no solo tiene el papel de formar individuos competentes y útiles para la sociedad, sino que también intenta crear un sentido de pertenencia en ellos.

1.2. Educación cívica y moral

Según Durkheim (2002), la educación moral tenía un papel importante para la formación de los ciudadanos, pensaba que la educación tenía que ir más allá de solo una instrucción académica, debía trabajar también en una educación cívica y moral, en su libro “La educación moral”, manifiesta que la educación debe encargarse de formar a los jóvenes para vivir en sociedad y respetar las normas, esto es crucial para garantizar de que exista una cohesión social del individuo y le permita entender cuál es su papel dentro de la sociedad.

1.3. La solidaridad Social

Según Durkheim (1967, como se citó en Uricoechea, 1980), existen dos tipos de solidaridad, la solidaridad orgánica que establece una relación directa entre el individuo y la sociedad, lo que genera una conciencia colectiva, esta solidaridad establece un conexión entre el individuo y la sociedad sin ningún intermediario, en cambio, la solidaridad orgánica hace referencia a un sistema de relaciones funcionales que tienen el papel de crear lazos de cooperación e integración, dejando en claro que la educación permite crear relaciones entre los individuos de la sociedad, permitiendo que sin importar sus orígenes trabajen juntos en la sociedad en la que conviven.

1.4. Sus implicaciones para una política educativa

Las ideas propuestas por Durkheim respecto a la educación y cohesión social, tienen una gran importancia para la elaboración de cualquier política educativa, puesto que, la educación es un bien público, por tanto, es importante que se considere incluir y promover en los sistemas educativos la educación cívica y moral, porque como indica Durkheim (citado por Gonzales,

2000), “la educación es el hecho social en el que se conjuga el ser y el hacer”, en ese sentido, no solo se debe formar científicamente a los estudiantes, también se debe dar importancia a la formación en valores.

2. La educación como promotora de valores y normas que fortalecen la cohesión social

Según Durkheim, la educación se constituye en un pilar fundamental para la construir una sociedad cohesiva, porque este cumple con el papel de vehículo para la transmisión de normas y valores esenciales para una buena convivencia entre ciudadanos, bajo esta premisa, se desarrolla a continuación algunos aspectos que son claves para promover normas y valores a través de la educación.

2.1. Educación como transmisor de valores culturales

Desde el punto de vista de Durkheim, la educación es el medio por el cual se transmiten valores culturales desde la sociedad hacia los jóvenes quienes son las nuevas generaciones, dichos valores son vitales para asegurar la cohesión social, ya que, por medio de ellos se establece un marco común de referencia que une a los integrantes de la sociedad, “En este ámbito Durkheim considera a la educación como un proceso de transmisión cultural orientado a lograr en el alumno una madurez que lo habilite para la vida social” (Gómez, 2003, p. 19), lo que implica que la educación no debe basarse solamente en la enseñanza de contenidos científicos o académicos, al contrario, debe incluir los valores tales como el respeto, la solidaridad, la empatía y la responsabilidad.

2.2. El papel de la educación para las normas sociales y el comportamiento de los individuos

Ciertamente el papel de la educación en la enseñanza de normas sociales es importante, porque a través de dichas normas se regula el comportamiento de los individuos en la comunidad, entonces, estas normas resultan esenciales para un buen funcionamiento de la sociedad enmarcado en un ambiente de respeto y solidaridad. “Durkheim sostenía que no existía moral verdadera sin un ideal social, y que la educación de los niños tenía por objetivo fomentar en ellos el sentido del deber y el amor a la Patria” (Girila, 2002, p. 17), es decir, inculcar en ellos valores de respeto y direccionarlos a que sean siempre respetuoso de las normas establecidas en la sociedad,

en ese sentido, la educación contribuye directamente a la estabilidad social y a la minimización de conflictos que puedan existir.

2.3. Fomentar la identidad colectiva

La educación debe también promover en los individuos un sentido de identidad colectiva abordando historia y cultura de la sociedad donde se imparte, esto para poder desarrollar en los estudiantes un sentido de pertenencia a su comunidad y fortalecer de esta manera la cohesión social, porque, según Durkheim (como se citó en Serbia, s.f.), "la educación podría asumir el papel de establecer normas comunes y reforzar los lazos entre los miembros de la sociedad" (p. 21). la identidad colectiva es clave para la cohesión social, porque fomenta la solidaridad entre miembros de una comunidad.

2.4. Los valores y sus implicaciones en la práctica educativa

La idea desarrollada por Durkheim respecto a promover normas y valores por medio de la educación tiene una directa implicación en cómo se desarrolla la práctica educativa, en ese sentido, quienes están desarrollando papeles de educadores, tienen que considerar y ser conscientes de la importancia de su papel en la formación de los ciudadanos, por tanto, deben prestar particular atención al momento de diseñar currículos, planes o programas, para poder integrar la cívica y moral en los procesos educativos de los estudiantes, tal y como señalan Simabaña et al. (2017), "La educación moral Durkheimiana surge como una posibilidad de transformación de la sociedad"

3. La educación y su función social para la integración de diversos grupos sociales

El papel de la educación para integrar a diferentes grupos sociales es ciertamente importante, el mismo sirve como mecanismo para promover y facilitar la cohesión social y la convivencia armónica entre las diversas sociedades que ciertamente tienen diferencias culturales. A continuación, se desarrollan puntos clave a considerar para que la educación cumpla con su función social.

3.1. La educación como promotor de la inclusión social

Se debe considerar que la educación tiene la suficiente potencialidad para promover en la sociedad la inclusión social y proporcionar a los individuos el acceso a conocimientos y desarrollo de habilidades sin importar su condición social o económica. Para Durkheim la educación es un medio para integrar a los individuos en la sociedad, independientemente de sus diferencias (López,

2009), lo que nos hace entender que las todas las instituciones educativas tienen que ser inclusivas, desde el diseño de su infraestructura hasta las políticas educativas que implementen, garantizando de esta manera que, todos los estudiantes tengan equidad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad.

3.2. La educación para fomentar el diálogo intercultural

Otro papel importante de la educación es justamente el de fomentar el diálogo intercultural, este espacio formativo reúne a estudiantes que tienen diferentes orígenes, culturas y costumbres, por tanto, las instituciones educativas divergen en lugares donde estos pueden compartir sus experiencias y conocimientos desde diversas perspectivas, Durkheim sostenía que la educación debía ser un proceso que promoviera la solidaridad social y fomentara el respeto por la diversidad y la tolerancia (Cadella, 2025). Entonces, las instituciones deben fomentar el diálogo cultural para fomentar una sociedad cohesiva que esté libre de estereotipos y prejuicios.

3.3. La educación para el desarrollo de habilidades sociales

Se había mencionado anteriormente ya que el papel de la educación no solo es el desarrollo de contenidos científicos y académicos, es importante que también desarrollen en los individuos de la sociedad habilidades sociales que son necesarias para garantizar una buena convivencia en una sociedad cada vez más diversa. Desde la perspectiva de Durkheim, (2002) la educación tiene que enseñar a los individuos a poder interactuar de manera efectiva con los demás, independientemente de las diferencias que existan entre ellos. Entonces, la educación tiene que desarrollar en los estudiantes diferentes habilidades sociales, entre ellas, la empatía, el respeto, la colaboración y la comunicación; de esta manera, se estaría fomentando una mejor integración entre la diversidad de grupos sociales que conforman a la comunidad.

3.4. Implicaciones de la función social de la educación en la elaboración de Políticas Educativas

Según las ideas propuestas por Durkheim respecto a la función social de la educación, el desarrollo de cualquier política educativa debe centrarse también en la creación de espacios educativos inclusivos, capaces de promover la diversidad cultural y el respeto a la heterogeneidad cultural existente en la comunidad, esto significa que se tienen que incluir o implementar programas educativos que abarquen la educación intercultural y a la vez, la educación para la formación de

habilidades sociales, porque como indica Durkheim (1975), la educación es un instrumento que permite unir a los individuos y construir una sociedad más cohesiva.

4. La educación Moral y su importancia en la formación de ciudadanos responsables

Uno de los componentes principales para formar ciudadanos responsables es ciertamente la Educación Moral, Durkheim pone énfasis en la importancia que tienen en cualquier contexto educativo, la educación no solo debe concentrarse en transmitir conocimientos científicos o académicos, tiene que incluir también formación en valores, moral y principios éticos, los cuales guían en todo momento el comportamiento de los individuos en la sociedad, entonces, a continuación se desarrollan algunos puntos clave para resaltar la importancia que tiene la educación moral para la formación de ciudadanos responsables.

4.1. Qué es educación Moral

La educación moral es aquella que busca fomentar en los estudiantes valores éticos y principios que normen su conducta dentro de la sociedad, asegurando su comportamiento de manera responsable y garantizando el desarrollo de solidaridad entre individuos, desde la perspectiva de Durkheim (1961) sostiene que la educación moral es fundamental para asegurar la formación de individuos que puedan comprender la importancia de sus acciones y el impacto que tienen estas en los demás. En ese sentido, la educación tiene que centrarse en desarrollar en los estudiantes una conciencia y responsabilidad social.

4.2. Educación como instrumento para fomentar la responsabilidad social

Deseo hacer hincapié en el papel que juega la moral en la educación para fomentar la responsabilidad social del ciudadano, concientizar a los estudiantes sobre la importancia que tiene el que actúen en beneficio de su comunidad y en margen de respeto a los derechos de los demás, es fundamental para poder lograr en ellos el desarrollo de una conciencia cívica y una educación moral, para contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en palabras de Durkheim (2002), la educación tiene que preparar a los individuos para que puedan asumir sus responsabilidades como miembros de la sociedad. Lo que implica que la educación debe formar ciudadanos con mayor conciencia sobre su papel para el desarrollo de la comunidad.

4.3. La empatía y la solidaridad, dos valores fundamentales a desarrollar

La educación moral de los ciudadanos no debe dejar de lado el formarlos con los valores de empatía y solidaridad para con sus iguales, estos dos valores son importantes para que los individuos sepan reconocer y valorar los sentimientos de los demás, desarrollando una mayor capacidad de relacionamiento positivo con sus pares. Según Durkheim (1983), la educación moral tienen que fomentar la solidaridad entre los individuos, creando en ellos un sentido de comunidad y pertenencia, dejando claro así que la solidaridad es primordial para el desarrollo de la cohesión social y la construcción de relaciones saludables entre individuos de una comunidad.

4.4. Las implicaciones de la educación moral en la práctica educativa

Las ideas expuestas por Durkheim y la educación moral de los individuos tienen importantes implicaciones en la educación, todos aquellos que estén relacionados con educación tienen que ser conscientes del importante papel que desempeñan en la formación de ciudadanos con valores éticos y responsabilidad social, además de su importancia en la transmisión de valores tales como la empatía y la solidaridad, por tanto, deben de pensar en currículums, planes y programas que integren plenamente valores y principios que norman el comportamiento de los ciudadanos, tal y como señala Durkheim (2002), la educación es el medio para formar a individuos que puedan actuar con responsabilidad y ética en su vida cotidiana.

Propósito

Analizar como teoría sociológica de Durkheim puede contribuir a que la educación fomente la cohesión social de los individuos con el desarrollo de valores como la empatía, solidaridad, responsabilidad y respeto en los individuos que conforman la comunidad

Postura filosófica

El presente trabajo adopta como postura filosófica al constructivismo social que postula que la realidad es una construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio social (Serrano & Pons, 2011), Para César Coll e Isabel Solé (1993, como se citó en Tigse, 2019), “Una escuela de calidad será aquella que sea capaz de atender a la diversidad; es decir, proporciona oportunidades de interacción social independientemente de la capacidad lingüística o académica de los estudiantes”, esta perspectiva permite comprender como las interacción sociales influyen directamente en la educación y la formación de las identidades de los individuos.

Pregunta orientadora

¿Cómo puede contribuir la teoría sociológica de Durkheim a que la educación fomente la cohesión social de los individuos?

Marco de Análisis

El marco de análisis se fundamenta con la teoría sociológica propuesta por Durkheim como eje central, se realiza una exploración de como esta teoría puede aportar a desarrollar la cohesión social en instituciones educativas considerándolo en la elaboración de políticas educativas, currículums, planes y programas.

Conclusiones

- Las políticas educativas deben considerar la función social de la educación considerando el punto de vista de Durkheim quien concibe este proceso como una herramienta para la cohesión social y la construcción de una sociedad funcional y unificada, para transmitir valores y normas que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad y formen ciudadanos competentes y responsables.
- Las políticas educativas tienen que tomar en cuenta que a educación se constituye en una poderosa herramienta para la transmisión y promoción de normas y valores que fortalecen la cohesión social, por medio de la transmisión y reproducción de valores porque el mismo se constituye en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre los individuos de la sociedad.
- Es importante que las políticas educativas reconozcan el papel de la educación moral en la formación de ciudadanos responsables, por tanto, tienen que incluir la en la elaboración de currículums, planes o programas para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
- La educación tiene una función social de gran importancia para la integración de diversos grupos sociales, por tanto, las políticas educativas tienen que reflejar dicha función, promoviendo el diálogo intercultural, la inclusión y desarrollando habilidades sociales en los individuos de la comunidad.
- La educación es un espacio vital para desarrollar la cohesión social de los individuos, pero a la vez, puede generar algunas desigualdades entre los estudiantes, por tanto, las instituciones

educativas tienen que planificar políticas, currículos, planes y programas que lo aborden de manera adecuada.

Referencias

- Cadella. (29 de 01 de 2025). *Cadella*. <https://cadella.es/que-piensa-durkheim-de-la-educacion/>
- Durkheim. (1983). *La división del trabajo en la sociedad*. Ediciones Akal.
- Durkheim, E. (1975). *Educación y sociología*. Barcelona: Península.
- Durkheim, E. (2002). *La educación moral*. Ediciones Morata.
- Girila, L. (2002). Moral del deber versus ética de la responsabilidad: de Durkheim al pensamiento postradicional. *Sociológica*, 55-81.
- Gómez, L. F. (2003). La educación: entre la transmisión y el cambio. *Revista Electrónica Sinéctica*, 19-25.
- Gonzales, J. (2000). *La sociología*. España: Verbo Divino.
- López, M. (2009). EL CONCEPTO DE ANOMIA DE DURKHEIM Y LAS APORTACIONES TEÓRICAS POSTERIORES. *Ibero Forum*, 130-147.
- Marti et al. (2018). La función social de la educación: referentes teóricos actuales. *SciELO*, 14(63).
- Serbia, J. (s.f.). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO Una introducción al pensamiento de Durkheim. *Academia*.
- Serrano, J., & Pons, R. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. *SciELO*.
- Simabaña et al. (2017). Aporte de Durkheim para la Sociología de la Educación. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*(23), 83-89.
- Tigse, C. (2019). El constructivismo, según bases teóricas de César Coll. *Revista andina de educación*.
- Uricoechea, F. (1980). La teoría de la solidaridad de Durkheim: una crítica. *Revista de la Facultad de Sociología de Unaula*, 20-24.